

Ganz, halb oder gar nicht?

Herausforderungen und Strategien bei der Veröffentlichung sensibler Forschungsdaten aus einem Literaturarchiv

Illmer, Viktor

v.illmer[at]fu-berlin.de
Freie Universität Berlin, Deutschland
ORCID: 0000-0002-7334-781X

Fischer, Frank

fr.fischer[at]fu-berlin.de
Freie Universität Berlin, Deutschland
ORCID: 0000-0003-2419-6629

Zusammenfassung. Im Rahmen des Projekts »Writing Berlin« am Exzellenzcluster »Temporal Communities« wurde die Einreisekartei des Deutschen Schriftstellerverbandes (DSV) digitalisiert, die Informationen zu Hunderten ausländischen Autor*innen und deren Besuchen in der DDR enthält. Daraus entstand eine Web-App, deren öffentliche Nutzung allerdings aufgrund datenschutzrechtlicher Vorgaben stark eingeschränkt ist. Die Datensätze dürfen nur differenziert verfügbar gemacht werden: Frei zugänglich sind Daten von Personen, deren Tod mindestens zehn Jahre zurückliegt (bzw. 110 Jahre nach Geburt). Für jüngere Daten wäre eine Veröffentlichung nur nach ausdrücklicher Zustimmung der Betroffenen bzw. Erben oder anonymisiert möglich, was wiederum technischen Aufwand und administrative Herausforderungen bedeutet. Der Vortrag diskutiert verschiedene Szenarien des Umgangs mit diesen Daten, analysiert rechtliche, technische und organisatorische Herausforderungen und verdeutlicht an Beispielen wie Marcel Reich-Ranicki und Günter Grass, welche Grenzen sich in der Praxis ergeben. Ziel bleibt dabei größtmögliche Offenheit und Nutzbarkeit innerhalb der bestehenden rechtlichen Rahmenbedingungen.

1 Besuche in der DDR

Im Rahmen des Forschungsprojekts »Writing Berlin« am Exzellenzcluster »Temporal Communities. Doing Literature in a Global Perspective« wurde die Einreisekartei im Archiv des Deutschen Schriftstellerverbandes (DSV) digitalisiert. Diese enthielt Informationen zu hunderten ausländischen Schriftsteller*innen und deren Besuchen in der ehemaligen DDR.

Die Auswertung dieser Daten erfolgte in Form von Publikationen (vgl. etwa Klengel et al. 2023), daneben auch in Gestalt einer Web-App, die auf der DHd2023-Konferenz in Trier präsentiert und veröffentlicht wurde (Fischer et al. 2023). Autor*innen und Herkunftsländer wurden mit Normdaten versehen, um den Datensatz mit dem größeren digitalen Ökosystem zu vernetzen und verschiedene Analyseszenarien zu ermöglichen.

2 Rechtlicher Rahmen

Diese Web-App ist für Externe nie frei und vollumfänglich zugänglich gewesen. Die rechtlichen Rahmenbedingungen lassen dies nicht zu. Nach Rücksprache mit dem Literaturarchiv ergab sich folgendes Bild: Die Veröffentlichung der Personendatensätze aus der DSV-Einreisekartei kann nur in einem abgestuften Verfahren erfolgen, bei dem die Rechte im Einzelfall geprüft werden müssen:

1. Datensätze von Personen, die länger als zehn Jahre tot sind, dürfen ohne Einschränkungen zugänglich gemacht werden (respektive 110 Jahre nach Geburt, sofern kein Sterbedatum ermittelbar ist).
2. Datensätze von Personen, die noch nicht zehn Jahre tot sind, dürfen nur mit Genehmigung der betroffenen Personen oder deren Erben zugänglich gemacht werden. Hierfür müsste eine Genehmigung der betroffenen Personen bzw. von deren Erben vorliegen und ein Publikationsantrag im Akademiearchiv gestellt werden.
3. Datensätze von Personen, die noch nicht zehn Jahre tot sind und für die keine Genehmigung vorliegt, dürfen nur anonymisiert zugänglich gemacht werden (der Name nur als ID, Geburts- und Sterbejahre statt Datum, keine Links zu GND, VIAF und Co.). Allerdings wäre es weiterhin möglich, diese Datensätze für Forschende passwortgeschützt bereitzustellen.

3 Bereitstellungsszenarien

In unserem Vortrag diskutieren wir verschiedene Szenarien für den Umgang mit diesen und ähnlichen Forschungsdaten und damit Probleme, die sich bei kontemporären Datensätzen ergeben.

Beginnen wir mit Punkt 3: Bei der Bereitstellung der fertig entwickelten App mit Zugangsbeschränkung (fixes Passwort oder per User Management) ergibt sich einerseits das zusätzliche Problem der

Verwaltung entsprechender Anfragen, zum anderen ein ggf. erheblicher technischer Zusatzaufwand.

Weiter mit Punkt 2: Da es sich um Datensätze zu hunderten Personen handelt, ist höchstens ein selektives Ansprechen von Personen bzw. Rechteinhaber*innen möglich. Auch dann wäre es fraglich, ob uns dies dem gewünschten Szenario einer freien Gesamtpublikation näher brächte.

Schließlich zu Punkt 1: Sofern die Daten zu einer Person mit Normdaten verknüpft werden konnten, können wir über entsprechende Services (GND, VIAF, Wikidata) ein Sterbedatum automatisch ermitteln und dann nach einer einfachen Regel (gegenwärtiges Jahr minus Sterbedatum ist größer als 10) ermitteln, ob der Datensatz veröffentlicht werden darf.

Zu den vom DSV in die DDR eingeladenen Gästen gehörten etwa Marcel Reich-Ranicki und Günter Grass. Den Datensatz zu ersterem (Sterbejahr 2013) dürften wir veröffentlichen, den zum zweiten (Sterbejahr 2015) erst ab dem Jahr 2026. Dass Günter Grass in die DDR eingeladen wurde, können wir in diesem Abstract daher nur angeben, weil sich diese Besuche auch anderweitig mit Quellen belegen lassen.

Dem Ziel einer freien Veröffentlichung und Nachnutzung von Daten, bei denen dies möglich ist, kommen wir im Hinblick auf Punkt 1 immerhin nahe, auch wenn große Teile des Datensatzes nur anonymisiert angeboten werden können.

4 Fördernachweis

Gefördert durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) im Rahmen der Exzellenzstrategie des Bundes und der Länder innerhalb des Exzellenzclusters *Temporal Communities: Doing Literature in a Global Perspective* – EXC 2020 – Projekt-ID 390608380.

Bibliografie

- Fischer, Frank, Viktor Jonathan Illmer, Lukas Nils Regeler, Jutta Müller-Tamm, Luise von Berenberg-Gossler, Franziska Diehr, »Internationale Autor*innen zu Gast in der DDR: Die Einreisekartei des Schriftstellerverbandes und ihre digitale Aufbereitung«, DHd2023: »Open Humanities, Open Culture«, Universität Trier. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7715311>
- Klengel, Susanne, Jutta Müller-Tamm, Lukas Nils Regeler, Ulrike Schneider: *Berlin International, Literaturszenen in der geteilten Stadt*

(1970–1989) (Berlin, Boston: De Gruyter 2023),
<https://doi.org/10.1515/9783110789539>